

BOSHLANG'ICH SINFLARDA IJODIY TASAVVURNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Zulxonova Lola Baxriddin qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Email: zulkxonovalola@gmail.com
Tel: +998881996775

Javqashova Nilufar Olimjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Email: nilufarjavqashova@gmail.com
Tel: +998959209803

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17359350>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurni rivojlantirish masalalari yoritilgan. Ijodiy fikrlashning psixologik va pedagogik asoslari, uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati hamda o'qituvchi faoliyatining bu jarayondagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, dars jarayonida interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari, vizual va amaliy faoliyat orqali ijodiy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar, o'quvchilarning shaxsiy faolligi va mustaqil fikrlashini shakllantirishning samarali yo'llari yoritiladi. rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinib, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan. rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinib, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Ijodiy tasavvur, boshlang'ich ta'lim, o'quv jarayoni, ijodiy fikrlash, o'qituvchi, pedagogik texnologiyalar, metodika.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы развития творческого воображения у учащихся начальных классов. Анализируется роль учителя в формировании творческого мышления, значение интерактивных методов обучения, игровых технологий и современных цифровых средств в образовательном процессе. В исследовании показаны возможности формирования у учащихся навыков самостоятельного мышления, решения проблем и создания новшеств через развитие творческого воображения.

Ключевые слова: творческое воображение, творческое мышление, начальное образование, интерактивные методы, роль учителя, инновационные технологии, личностное развитие.

PPORTUNITIES FOR DEVELOPING CREATIVE IMAGINATION IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Annotation: This article explores the theoretical and practical foundations of developing creative imagination among primary school students. It analyzes the teacher's role in fostering creativity, the importance of interactive teaching methods, game technologies, and modern

digital tools in the educational process. The study highlights how developing creative imagination helps enhance students' independent thinking, problem-solving abilities, and capacity for innovation.

Keywords: creative imagination, creative thinking, primary education, interactive methods, teacher's role, innovative technologies, personal development.

Bugungi kunda ta'lim tizimida eng muhim vazifalardan biri – yosh avlodni ijodkor, erkin fikrlovchi, tashabbuskor shaxs sifatida tarbiyalashdir. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bu jarayonning ahamiyati juda katta, chunki aynan shu davrda bolaning tafakkuri, tasavvuri va ijodiy qobiliyatlari shakllanadi. Shu bois boshlang'ich ta'limda ijodiy tasavvurni rivojlantirish pedagogik faoliyatning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi.

Ijodiy tasavvur — bu shaxsning yangi, original g'oyalarni yaratish, mavjud bilimlardan yangilik hosil qilish qobiliyatidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bu qobiliyat o'yin, rasm chizish, hikoya tuzish, musiqaga, ranglarga va hayotiy voqealarga bo'lgan qiziqish orqali rivojlanadi. Shu sababli, o'qituvchi o'z darslarida bolalarning faolligini oshiradigan, ularni mustaqil fikrlashga undaydigan, tasavvurini kengaytiradigan metodlardan foydalanishi zarur.

Ijodiy tasavvur tushunchasi va uning nazariy asoslari. Ijodiy tasavvur — bu shaxsning ongida yangi, ilgari mavjud bo'lmagan obraz va g'oyalarni yaratish jarayonidir. U tafakkur, hissiyot, xotira va idrok jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, insonning yangi narsani tasavvur qilish, o'zgacha yondashuv topish qobiliyatini ifodalaydi. Psixologiyada ijodiy tasavvur "reproduktiv" va "produktive" shakllarda namoyon bo'ladi: birinchisi mavjud bilimlarni qayta ishlash, ikkinchisi esa yangilik yaratishga qaratilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ijodiy tasavvur, avvalo, o'yin faoliyati, rasm chizish, hikoya tuzish, musiqaga va atrofdagi hodisalarga qiziqish orqali rivojlanadi. Shu davrda bolaning miyasida obrazli tafakkur hukmron bo'lgani sababli, tasavvurga tayanadigan mashg'ulotlar uning aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Psixolog L.S. Vygotskiy ta'kidlaganidek, tasavvur – bu inson tajribasining ijodiy qayta ishlanishidir. O'quvchi har bir yangi holatda o'z bilimlarini qayta baholab, yangi fikrlar ishlab chiqadi. Shu sababli, boshlang'ich ta'limda ijodiy tasavvurni rivojlantirish o'quvchining mustaqil fikrlashini shakllantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlashning psixologik omillari Boshlang'ich sinf davri bolaning tafakkuri va tasavvuri faol shakllanadigan davr hisoblanadi. Shu bois o'qituvchi bu jarayonda bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ijodiy muhit yaratishi zarur.

Ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi psixologik omillarga quyidagilar kiradi:

- Qiziqish va motivatsiya;
- O'z fikrini erkin ifodalash imkoniyati;
- Rag'bat va qo'llab-quvvatlash muhiti;
- O'yin va tajriba asosidagi faoliyat;
- Erkin muhokama va ijodiy topshiriqlar.

Bolalar o'z fikrini erkin bayon eta olganida, xatodan qo'rqmay ijod qilganida tasavvuri kengayadi. Shu sababli o'qituvchi bolani har bir kichik yutug'i uchun maqtashi, ularning fikrini qadrlashi, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatishi lozim. Ijodiy tafakkurni rivojlantirishda ijobiy emotsional muhit ham muhim o'rin tutadi. O'quvchi o'zini erkin, xavfsiz va qadrlangan his qilsa, yangi fikrlarni sinab ko'rishga jur'at topadi. Dars jarayonida ijodiy tasavvurni rivojlantirish

metodlari Ijodiy tasavvurni shakllantirish o'qituvchidan maxsus metodik yondashuvni talab etadi. An'anaviy dars shakllari o'rniga o'yinli, interfaol va muammoli ta'lim usullarini qo'llash tavsiya etiladi. Quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

“Aqliy hujum” (brainstorming) – o'quvchilar muayyan masalaga birgalikda original g'oyalar taklif etadilar.

Rol o'ynash (dramatizatsiya) – o'quvchilar sahna orqali voqeani tasvirlaydilar, bu esa ularning emotsional va obrazli tafakkurini rivojlantiradi. Muammoli savollar – o'quvchilarda tahlil qilish, sabab va oqibatni topish, xulosa chiqarish ko'nikmasini shakllantiradi. Rasm va hikoya asosida ijodiy topshiriqlar – vizual obrazlardan yangi g'oya yaratishga yordam beradi. Kichik guruhlarda ishlash – hamkorlikda ijod qilish jarayonini kuchaytiradi. Har bir metod o'quvchini mustaqil fikrlashga, o'z g'oyasini himoya qilishga o'rgatadi. Eng muhimi, darslar shunday tashkil etilishi kerakki, har bir o'quvchi o'zini ijodkor sifatida his qilsin.

O'qituvchining ijodiy tasavvurni shakllantirishdagi o'rni. Boshlang'ich sinf o'quvchisining ijodiy tasavvurini rivojlantirishda o'qituvchining shaxsiy roli beqiyosdir. Chunki o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishini boshqaruvchi, ularni ruhlantiruvchi, qiziqish uyg'otuvchi shaxsdir. Har bir o'qituvchining darsdagi munosabati, ohangi, savollarni berish uslubi va rag'batlantirish shakllari o'quvchilarning ichki motivatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ijodiy tasavvurni shakllantiruvchi o'qituvchi o'z darslarini shunchaki axborot yetkazish bilan cheklamaydi. U o'quvchilarni mustaqil izlanishga, yangilik yaratishga, muammoni o'z kuchi bilan hal etishga undaydi. Masalan, “Agar sen bo'lganingda bu vaziyatni qanday hal qilarding?” kabi savollar o'quvchida o'z fikrini shakllantirishga yordam beradi. O'qituvchi shuningdek, o'quvchilarda ijodiy tafakkurni qo'llab-quvvatlovchi psixologik muhit yaratishi kerak. Bunda o'qituvchining sabr-toqati, empatiyasi, o'quvchiga nisbatan ijobiy munosabati hal qiluvchi omil hisoblanadi. Har bir bola o'ziga xos ijodiy salohiyatga ega — uni kashf etish va rivojlantirish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ijodkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari

Bugungi raqamli asrda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ijodiy tafakkurni rivojlantirishning muhim vositasiga aylanmoqda. Multimedia darslar, interaktiv o'yinlar, vizual dasturlar (masalan, “Canva”, “Scratch”, “Book Creator” kabi) orqali bolalar o'z g'oyalarini virtual shaklda ifoda etish imkoniga ega bo'ladilar. Raqamli texnologiyalar bolalarga: mustaqil izlanish olib borish, loyihalar yaratish, g'oyalarini tasviriy yoki matnli shaklda ifodalash, boshqa o'quvchilar bilan hamkorlikda ijod qilish imkonini beradi. Masalan, “Rasm orqali hikoya tuzish” topshirig'ini elektron platformada bajarish bolalarning ham rasm chizish, ham yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu tarzda, texnologiyalar ijodiy tasavvurni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishga yordam beradi. Eng muhimi, zamonaviy dars texnologiyalari o'quvchini bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi shaxs sifatida shakllantiradi. Bu esa boshlang'ich ta'limda ijodiy tasavvurni rivojlantirishning asosiy maqsadi bilan to'liq uyg'unlashadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda ijodiy tasavvurni rivojlantirish – bu o'quvchining intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydigan uzluksiz jarayondir. Bolaning har bir g'oyasiga e'tibor qaratish, uni erkin fikrlashga undash, muvaffaqiyatni baholash emas, jarayondan zavq olishga o'rgatish — bu jarayonning asosiy tamoyillaridir. O'qituvchining mahorati, to'g'ri tanlangan metodlar, darsdagi ijodiy muhit va

texnologiyalardan oqilona foydalanish o'quvchilarning tasavvuri va fikrlash doirasini kengaytiradi. Natijada, bolalar nafaqat bilim oluvchi, balki yangi g'oyalarni yaratuvchi, mustaqil fikrlovchi shaxslar sifatida shakllanadilar. Shunday qilib, ijodiy tasavvurni rivojlantirish imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish – ta'lim jarayonining eng muhim mezonlaridan biridir. Bu esa kelajakda jamiyat uchun faol, ijodkor, yangilikka ochiq avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

References:

1. Abdullayeva D. "Pedagogik psixologiya asoslari" – Toshkent, 2019.
2. G'oziev E. "Psixologiya" – Toshkent, 2020.
3. Xodjayeva N. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" – Toshkent, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" Qonuni, 2020-yil.
5. Sayidaxmedov N. "Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti" – Toshkent,
6. www.pedagog.uzwww.edu.uz
7. www.edu.uz